

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16154962>

RAQAMLI TEKSHIRUVLAR BO‘YICHA HUJJATLARNI QAYTA KO‘RIB CHIQUISH VA TAHLIL QILISH

Ro‘ziboyeva Kamola Jahongir qizi

Muxammad al – Xorazmiy nomidagi TATU talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada raqamli tekshiruvlar bo‘yicha ekspert guvohligining huquqiy va amaliy jihatlari yoritilgan bo‘lib, unda fakt va ekspert guvohi o‘rtasidagi farq, sudga guvohlik berishga tayyorgarlik, dalillarni yig‘ish, hujjatlashtirish, tahlil qilish va ularning yaxlitligini ta‘minlash usullari, texnik atamalarni tushuntirish, OAV bilan aloqalar, suddagi xatti-harakat qoidalari hamda Autopsy va Excel dasturlari yordamida elektron dalillarni ajratib olish va hisobot tayyorlash bo‘yicha bosqichma-bosqich ko‘rsatmalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli kriminalistika, ekspert guvoh, fakt guvohi, dalil tahlili, sud jarayoni, texnik atamalar, Autopsy, elektron xat, hisobot, depozitsiya, OAV, guvohlik berish.*

Ushbu maqolada dalillar va protseduralar guvohlik berish jarayonida qanday qo‘llanilishi tushuntiriladi. Sud jarayonlari va eshituvlar uchun guvohlik turlari hamda fakt guvohi va ekspert guvohi o‘rtasidagi farq ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, umumiy guvohlik muammolaridan qochish va guvohlik qadrini oshirish usullari haqida ham o‘rganiladi.

Guvohlikka tayyorlanish. Sud jarayonlari yoki eshituvlarda guvohlik berish zarur bo‘lganda, sud-ekspertizasi mutaxassisi sifatida ikkita rolni bajarish mumkin:

1. *Fakt guvohi* – tekshiruv davomida topilgan faktlar taqdim etiladi. Bu dalillar sudga tegishli bo‘lishi va adolatli baholash uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi

kerak. Fakt guvohi sifatida hech qanday xulosa chiqarilmaydi, faqat topilgan dalillarni taqdim etiladi va odatiy mantiqiy xulosalar chiqariladi.

2. *Ekspert guvoh* – tergov jarayonida topilgan dalillar asosida fikrlar bildirish mumkin. Bu fikrlar tajriba va deduktiv mulohazalar asosida shakllanadi.

Ikkala holatda ham puxta tayyorgarlik talab etiladi. Advokat bilan erta aloqa o'rnatish muhim. Ish bo'yicha tergov o'tkazishdan oldin jabrlanuvchi, da'vogar, qarshi guvohlar va qarshi tomon advokati haqida ma'lumot olinadi. Ishning asosiy jihatlarini tushunib chiqiladi.

Hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va tahlil qilish. Hujjatlar ko'rib chiqiladi va boshqa raqamli kriminalistika mutaxassislari bilan maslahat qiliandi.

- Tergov davomida elektron eslatmalar bilan ishlayotganda ularni xavfsiz saqlashga e'tibor beriladi.

- Hisobot tayyorlash va tahlil qilish jarayonida aniq va standart usuldan foydalaniladi.

Raqib ekspertlar haqida ma'lumot to'plash

- Internet orqali qarshi tomon ekspertlarini o'rganilib, ularning avvalgi guvohlik berish tajribalari ko'rib chiqiladi.

- Agar imkoni bo'lsa, ularning tarjimai holini (CV) tekshirib chiqiladi va qanday uslubda o'zlarini namoyon qilishlari o'rganiladi.

- Advokat boshqa ishlar bo'yicha ularning depozitlarini topa olishi mumkin.

- Sud-ekspertizasi mutaxassislari tashkilotlari elektron pochta ro'yxatlariga ega bo'lib, ulardan boshqa ekspertlar haqida ma'lumot so'rash mumkin.

Guvohlik berishga tayyorlanishda quyidagi savollarni ko'rib chiqiladi:

- Ish bo'yicha mijozning umumiy strategiyasi qanday?
- Mening guvohlik hikoyam qanday (guvohlik berishga tegishli asosiy faktlar)?
- Nimalarni ishonch bilan ayta olaman?
- Mening fikrlarim mijozning umumiy strategiyasiga qanday mos keladi?
- Ish doirasi qanday? Men haddan tashqari chetga chiqmadimmi?
- Mening guvohligim mijozning strategiyasiga qanday mos tushadi?

Dalillarni hujjatlashtirish va tayyorlash. Dalillarni to‘plash va saqlash jarayonlarini hujjatlashtiriladi, shunda ular qayta bajarilishi mumkin bo‘ladi. Agar topilmalar qayta takrorlab bo‘lmasa, ularning ishonchliligi pasayadi. Shuningdek, vositalarni tasdiqlab, dalillarning yaxlitligini ta‘minlash uchun xesh algoritmlari bilan tekshiriladi.

Quyidagi yo‘riqnomalar ham dalillarning yaxlitligini saqlash uchun foydalidir:

- Agar dalillarni tahlil qilish uchun tekshirish ro‘yxati kerak bo‘lsa, u faqat aniq bir ish uchun tuziladi.
- Dalillarni to‘plashda ishlatilgan vositalarni alohida papkalar yoki dalil konteynerlarida saqlanadi. Bu usul dalillar va vositalarni tartibga solishda yordam beradi.
- Dalillar zanjiri (chain of custody) dalillarning yaxlitligini qo‘llab-quvvatlaydi.

Dalillarning buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun barcha ehtiyot choralari ko‘riladi. Agar dalillar saqlash yoki ularning yuritilishida uzilishlar bo‘lsa, bu hujjatlashtiriladi. Bunday uzilishlar dalillarning sudda qabul qilinmasligiga sabab bo‘lmasligi mumkin, lekin ularning ishonchliligiga ta‘sir qilishi mumkin.

- Dalillarni to‘plashda ortiqcha yoki kam ma‘lumot to‘plamaslik kerak. Sud jarayonlari uchun faqat so‘ralgan ma‘lumotni yig‘ish talab qilinadi. Kerak bo‘lmagan dalillarni yig‘ish advokat uchun muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
- Tahlil boshlashdan oldin kompyuterdagi vaqt va sanani qayd etiladi. Agar aniq vaqt masalasi muhim bo‘lsa, www.time.gov yoki www.nist.gov saytlari orqali yoki atom soatlari orqali aniqlik kiritiladi.
- Tahlil vositalaridan foydalanganda faqat muvaffaqiyatli natijalarni saqlanadi.
- Kalit so‘z bo‘yicha qidiruv natijalarini aniqlashtiriladi. Qidiruv aniq kalit so‘zlar va cheklangan parametrlar bilan takrorlanadi. Ish bilan bog‘liq bo‘lmagan natijalarni kamaytirish uchun yolg‘on natijalar filtrlanadi.
- Topilmalar bo‘yicha yozuvlar oddiy va aniq qilib yoziladi.

– Hisobotda faqat ish bilan bog‘liq dalillarni keltiriladi. Keraksiz yoki ishonchli bo‘lmagan ma’lumotlarni qo‘shilmaydi.

– Qo‘llagan tahlil usullarini ilmiy va kasbiy me’yorlarga mos ekanligini isbotlanadi.

– Ish davomida foydalangan darsliklar, ilmiy maqolalar va mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan metodlarni sanab o‘tiladi.

Maslahatchining ekspert yoki ekspert guvoh sifatida roli. Advokatning ehtiyojiga qarab, unga sudda guvohlik berish o‘rniga, faqat texnik tajriba va fikrni taqdim etish mumkin. Bu rol “*maslahatchi ekspert*” deb ataladi. Biroq, agar rol keyinchalik maslahatchi ekspertlikdan *ekspert guvohga* o‘zgarsa, ilgari bajargan ishga qarshi taraf advokati tomonidan o‘rganilishi mumkin.

Rezyumeni (CV) tayyorlash va yangilash. Kiberxavfsizlik va raqamli kriminalistika bo‘yicha ekspertlar uchun CV doimo yangilangan va to‘liq bo‘lishi juda muhim.

CV quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak:

- O‘zlashtirgan mahoratlar va yutuqlar.
- O‘qigan ta’lim muassasalari va professional treninglar.
- Hukumat yoki professional tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan kurslar.
- Yangi o‘tilgan yoki qo‘shgan professional treninglar.
- Ekspert sifatida bergan barcha guvohliklarning ro‘yxati.

CV konkret sud ishi uchun emas, balki kasbiy faoliyat uchun tuziladi. Eng muhimi, CVni doimo yangilab turish kerak. Agar CV uch oydan eski bo‘lsa, u holda uni yangilash tavsiya etiladi.

Texnik atamalarni tayyorlash. Sud oldida guvohlik berishdan oldin, texnik tushunchalar bo‘yicha oldindan ta’riflar tayyorlanadi.

- Texnik atamalarni aniq so‘zlar bilan tushuntirilishi zarur.
- Texnik bilimga ega bo‘lmagan odamlar uchun tushunarli bo‘lishi tekshiriladi.
- Jamoatchilikni mutaxassis darajasiga yetkazish shart emas, balki asosiy tushunchalarni ochib berish kifoya.

Quyidagi asosiy atamalar bo'yicha tushuntirish tayyorlanadi:

- Raqamli kriminalistika yoki kompyuter kriminalistikasi
- CRC-32, MD5 va SHA-1 xesh algoritmlari
- Rasm fayllari va bit-stream nusxalari
- Fayl bo'shliqlari va ajratilmagan (bo'sh) xotira maydoni
- Fayl vaqt tamg'alari
- Kompyuter log fayllari
- Papka yoki katalog tushunchasi
- Dasturiy ta'minot va apparat ta'minot (hardware/software)
- Operatsion tizim tushunchasi

OAV bilan ishlashga tayyorgarlik. Ba'zi sud jarayonlari ommaviy axborot vositalari (OAV) e'tiborini tortishi mumkin, ammo sud jarayoni davomida, OAV bilan aloqadan qochish kerak. Buning sabablari quyidagilardir:

- Aytilgan izohlar ishga zarar yetkazishi va ish jarayoniga qarshi ishlatilishi mumkin.
- Jurnalist chop etadigan ma'lumotlar ustidan nazorat qilib bo'lmaydi.
- Jurnalistlarning maxfiylik bo'yicha va'dalariga ishonib bo'lmaydi. Ular axborot olishda tajovuzkor bo'lishi mumkin va ularning manfaatlari mijozni manfaatlariga mos kelmasligi ehtimoli bor.

Agar jurnalist (yoki boshqa kimdir) axborot yoki fikr so'rasa, hech narsa aytilmaydi va ularni mijozga (sizni yollagan advokatga) yo'naltiriladi. Agar jurnalist bilan uchrashuvdan qochib bo'lmasa, advokat bilan maslahatlashib, qanday yo'l tutish kerakligini aniqlanadi.

Sudda guvohlik berish. Sudga guvohlik berishdan oldin odatiy sud protseduralari bilan tanishib chiqish kerak. Avval advokat ekspert yoki fakt guvohi sifatida malakali ekanligini sudga isbotlash uchun so'roq qiladi.

Sud jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Advokat guvohlik jarayonida yo'llanma savollar beradi.
2. Qarshi taraf advokati so'roq qiladi.

3. Advokat qarshi savollar bo'yicha qo'shimcha tushuntirish berish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

4. Guvohlik tugagan bo'lsa ham, keyinchalik qayta chaqirilishi yoki rad javobi beruvchi guvoh sifatida qatnashish mumkin.

Sud jarayoni bosqichlari. Sud jarayoni (fuqarolik yoki jinoiy ish bo'lishidan qat'iy nazar) quyidagi tartibda o'tadi:

– **Motion in limine.** Suddan ayrim dalillarni chiqarib tashlash yoki cheklash bo'yicha oldindan beriladigan ariza. Ayrim dalillar shunchalik zararli bo'lishi mumkinki, ularni sud zalida muhokama qilishning o'zi ish natijasiga ta'sir qiladi.

– **Hakimlar hay'atini shakllantirish.** Potensial hakamlar savol-javob jarayoni orqali tanlanadi. Noqulay deb topilgan hakamlar rad etiladi.

– **Kiruvchi bayonotlar.** Har ikki taraf advokati ish yuzasidan umumiy ko'rinish beradi. Da'vogar taraf advokati birinchi bo'lib chiqish qiladi.

– **Da'vogar ishi.** Da'vogar advokati *dalillar va guvohlar orqali o'z ishini taqdim etadi.*

– **Himoya ishi.** Himoya taraf advokati o'z ishini taqdim etadi.

– **Rad javobi.** Agar zarur bo'lsa, ikki tarafning advokatlari qarshi tarafning guvohliklari yoki dalillariga javob beradi.

– **Yakuniy nutqlar.** Har ikki taraf advokati o'z dalillarini tartibga solib, sudga muvofiq qonunchilik asosida xulosa qiladi. Da'vogar taraf avval nutq so'zlaydi va oxirida himoya tarafining da'vosiga javob berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

– **Hakamlar hay'atiga ko'rsatmalar.** Har ikki advokat hakamlar hay'ati qanday qaror qabul qilishi kerakligi haqida sudyaga taklif berishadi. Sudya tasdiqlagan ko'rsatmalar hakamlarga o'qib eshittiriladi.

Umumiy guvohlik berish qoidalari. Ekspert guvoh yoki fakt guvohi sifatida ishtirok etayotganidan qat'i nazar, har qanday advokat yoki sud oldida guvoh professional va xushmuomala tarzda tutishi kerak. Sud jarayonidan oldin sudya, hakamlar hay'ati va boshqa advokatlarning kompyuter va texnologiyaga bo'lgan munosabati va bilim darajasini o'rganishga harakat qilinadi. Mahalliy advokatlar bilan

suhbatlashib, mahalliy hakamlar hay'ati a'zolari odatda qanday odamlar ekanligini bilib oling. Ushbu bilim yordamida taqdimotni tinglovchilarning ta'lim darajasiga moslashtirib, tushuntirishlariga mos analogiyalarni kiritish mumkin. Hakamlar hay'ati odatda taxminan 12 yillik ta'limga ega bo'ladi. Advokatlar bu sohada chuqur bilimga ega bo'lishi mumkin.

Guvoh sifatida tez-tez ishlatish kerak bo'lgan ikkita javob mavjud. Birinchisi, agar guvohga javob bera olmaydigan savol berilsa, quyidagicha javob bering: "Bu mening mutaxassisligim doirasidan tashqarida" yoki "Bu masalani o'rganish men uchun topshiriq berilmagan". Ushbu iboralar guvohning cheklovlarini tushunishini aniq ko'rsatad. Ikkinchisi, agar guvoh savolni tushunmasa yoki u uchun chalkash tuyulsa, "Iltimos, savolni boshqacha shaklda bera olasizmi?" deb so'rashi mumkin. Bu odatda advokatning savolni qayta tashkil etishiga sabab bo'ladi va tinglovchilarning savolni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

Agar qarshi taraf advokati guvohning javobini noto'g'ri talqin qilishga harakat qilsa, buni rad etish uchun "Yo'q, men bunday demadim" deb aytishi mumkin.

Guvohlik berishda quyidagi umumiy qoidalarga rioya qilinadi.

- Hakamlar hay'atiga murojaat qilinadi va ularning e'tiborini jalb qilish uchun samimiy va ishonchli ohangda gapiriladi.
- Mikrofon ishlatilayotgan bo'lsa, uni 15-20 sm uzoqlikda joylashtiriladi va ovoz baland va ravshan qilib gapiriladi.
- Soddalik va aniq ifodalar bilan gapiriladi. Masalan, "tahlil qildim" so'zi o'rniga "sinovdan o'tkazdim" deyish yaxshiroq.
- Hazildan tiyilish kerak. Ba'zilar hazilni tushunmasligi yoki noto'g'ri talqin qilishi mumkin.
- Tushuntirish jarayonida mantiqiy ketma-ketlikdan foydalaniladi va zarur joylarda qo'l harakatlari bilan ta'kidlash ham mumkin.
- Agar texnik terminlar ishlatilsa, ularni oddiy so'zlar bilan tushuntirish va vizual vositalardan foydalanish kerak.
- Fikr bildirayotganda dalillar keltiriladi va metodologiyani tushuntiriladi.

- Rasmiy va jiddiy kiyinib, obro‘li taassurot qoldirish kerak.
- Oldindan tayyorlangan nutq yodlanilmaydi, tabiiy va ishonchli tarzda gapiriladi.

Guvohlik berishda grafiklardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Vizual materiallar eslab qolish jarayonini osonlashtiradi. Shu sababli, taqdimotda katta, ravshan va sodda grafiklardan foydalaniladi. Grafiklar orqali faqat bitta asosiy tushunchani tushuntiriladi va kerak bo‘lsa, bir necha grafikadan foydalaniladi. Hakamlar hay‘ati grafiklarni aniq ko‘rishiga ishonch hosil qilinadi va sudyadan ruxsat so‘rab, grafiklarni joyini o‘zgartirish imkoniyatiga ega ekanligini tekshirish zarur.

Bundan tashqari, guvohlik berishda muammolardan qochish uchun quyidagilarga rioya qilish kerak:

- Qarama-qarshi advokatlar bilan norasmiy suhbatlar qilishdan saqlanish kerak.
- Ish bo‘yicha sharh berishdan oldin rasmiy shartnoma tuziladi.
- Guvohlik berishdan oldin haqingizni olganingizga ishonch hosil qiling.
- Sud majlisida tanaffuslar vaqtida hech kim bilan gaplashmang.
- Agar prokuror sifatida ish olib borayotgan bo‘linsa va oqlovga asos bo‘luvchi dalillar topiladi, ularni yashirishdan qochish va zarur hollarda sudyaga xabar beriladi.

Ushbu qoidalarga rioya qilish orqali guvohlik berish jarayonida ishonchli, obro‘li va samarali mutaxassis sifatida ko‘rinishingiz mumkin.

Ekspert guvohlik berish bo‘yicha qo‘llanma

To‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘roq paytida guvohlik berish. Guvoh yollagan advokat savollar berganida, to‘g‘ridan-to‘g‘ri guvohlik beriladi. Bu jarayon suddagi eng muhim guvohlik berish bosqichi hisoblanadi.

Guvohlik berishga tayyorgarlik ko‘rishda quyidagi tavsiyalarga amal qilish lozim:

- Advokat bilan ishlanadi va sudyalar uchun tushunarli tilda qo‘llaniladi.

- Kerak bo‘lmagan tafsilotlar qo‘shilmaydi va juda samimiy yoki dushmanona munosabatda bo‘linmaydi.
- Advokat tomonidan tayyorlangan so‘roq rejasini oldindan ko‘rib chiqiladi va takliflar kiritiladi.
- Topilmalar va dalillar tushunarli hamda tizimli usulda taqdim qilishga tayyorlaniladi.
- Guvohlik berishda foydalanadigan grafik va vizual materiallarni oldindan mashq qilib olinadi.
- Advokat bilan guvohlik mavzusiga oid asosiy mavzuni ishlab chiqishi mumkin.

Guvohlik paytida quyidagi atamalarni tushunish muhim:

- *Mustaqil eslash* — bu ish va boshqa ishlar bo‘yicha eslab qolgan ma’lumotlar.
- *Oddiy amaliyot* — o‘xshash ishlar bo‘yicha qabul qilingan protseduralar.
- *Ish hujjatlari* — siz yuritgan yozma hujjatlar.

Guvohlik paytida texnik va oddiy auditoriya uchun mos keladigan tildan foydalaniladi. Aniq so‘z va o‘lchov birliklaridan foydalanish muhim. Grafiklardan foydalanganda, ularni tushuntirishga alohida e’tibor qaratish zarur.

Qarshi so‘roq paytida guvohlik berish. Qarshi tomon advokati savol berganida, quyidagilarga e’tibor beriladi:

- O‘z so‘zlari bilan javob berish va noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin bo‘lgan so‘zlardan foydalanmaslik kerak.
- Qarshi advokatning yetaklovchi savollaridan ehtiyot bo‘lish kerak.
- “Siz dalillarni tasdiqlash uchun bir nechta vositadan foydalandingizmi?” kabi savollarga aniq va ishonchli javob berish zarur.
- Savollarga javob berishda, faktlarni to‘g‘ri yetkazish uchun imkon qadar aniqlik bilan javob beriladi.
- Qarshi advokat tezkor savollar bilan chalg‘itishga harakat qilishi mumkin. Javob berishdan oldin bir oz o‘ylab, javobni tushunarli shaklda beriladi.

– Qarshi advokat javobni noto‘g‘ri talqin qilayotgan bo‘lsa, bu borada e‘tiborli bo‘lish zarur.

Sud jarayonida xatti-harakatlar. Guvohlik berish jarayonida quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratish kerak:

– Kerakli joylarda faktlarni aniq tushuntirish, lekin qarshi advokat tomonidan “killer question” (og‘ir savol) bilan chalg‘itilishiga yo‘l qo‘ymaslik.

– Savollar javoblarini buzish uchun qaratilgan bo‘lishi mumkin, shuning uchun oldindan tayyorgarlik ko‘rish muhim.

– Tashqi ko‘rinish va harakatlarni ishonchli va xotirjam bo‘lishi lozim.

– Qarshi advokatning so‘zlariga haddan tashqari munosabat bildirmaslik, xotirjam va diplomatik javob berish.

– Ba‘zida hakam yoki sud hay‘ati ham savol berishi mumkin.

Guvohlik berishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan stress omillariga tayyor bo‘lish kerak. Haddan tashqari mas‘ulyat his qilmaydi va xatolik yuz bersa, uni to‘g‘rilab, guvohlik berishni davom ettiriladi. Sud jarayonida eng muhim narsa o‘ziga bo‘lgan ishonch va professional yondashuvdir.

Depozitsiya yoki tinglovga tayyorlanish. Depozitsiya sud jarayonidan farqli ravishda, hakam yoki sud hay‘ati ishtirok etmaydigan jarayondir. Unda ikkala tomonning advokatlari ishtirok etib, savollar beriladi. Depozitsiyaning asosiy maqsadi qarshi tomon advokatiga sud jarayonidan oldin guvohlarning so‘zlarini tahlil qilish imkoniyatini berishdir.

Depozitsiyalar ikki turga bo‘linadi:

– *Tergov depozitsiyasi* Bu sud jarayonining tergov bosqichida amalga oshiriladi va qarshi tomon to‘g‘ridan-to‘g‘ri va qarama-qarshi so‘roq o‘tkazishi mumkin.

– *Guvohlikni saqlash depozitsiyasi* Bu guvohni oldindan yozib olish uchun amalga oshiriladi, ayniqsa, jadval muammolari yoki sog‘liq muammolari bo‘lsa.

Depozitsiyadagi muammolarni oldini olish:

– Ma‘lumotlar yashirilmaydi.

- Savollarga ehtiyotkorlik bilan javob berish kerak.
- Qarshi advokat haddan tashqari batafsil savollar bermoqchi bo'lsa, ortiqcha oqlashga urinilmaydi.
- Agar xato qilinsa, depozitsiya tugaganidan keyin uni tuzatish imkoniyati borligini bildiradi.

Tinglov paytida guvohlik berish tinglovlar sud jarayoniga o'xshash bo'lishi mumkin. Ular odatda ma'lum bir masalani ko'rib chiqish yoki qonunchilik organlari tomonidan qabul qilinadigan qoidalarni muhokama qilish uchun o'tkaziladi. Tinglovda ham xuddi sud jarayonidagi kabi dalillarini aniq va tushunarli bayon qilish lozim.

Tergov guvohliklari uchun dalillarni tayyorlash. Ushbu bo'limda sudga taqdim etish uchun ma'lumotlarni qanday chiqarish kerakligi o'rganiladi. Shuningdek, yig'ilgan raqamli dalillar bo'yicha qanday guvohlik berish kerakligini o'rganiladi. Faoliyatni boshlashdan oldin ish fayllari saqlanadigan *Work\Chap15\Chapter* papkasini yaratiladi. Ushbu papka keyingi amallarda "*ishchi papka*" deb ataladi

Autopsy dasturidan foydalanib elektron xatlarni ajratib olish:

1. *Ch15Proj01.exe* faylini yuklab olinadi va ishchi papkaga chiqarib olinadi.
2. *Autopsy for Windows* dasturini ishga tushiriladi.
 - ✓ "*Create New Case*" tugmachasini bosiladi.
 - ✓ *Case Name: InChap15* deb nomlanadi.
 - ✓ *Base Directory* uchun ishchi papkani tanlanadi va "*Next*" tugmachasi bosiladi.
3. *Case Number: InChap15* deb kiriting. Masalan: Ismingizni kiriting. "*Finish*" tugmachasi bosiladi.
4. *Data Source qo'shish*
 - ✓ "*Browse for an image file*" tugmachasini bosiladi.
 - ✓ Ishchi papkadan *GCFI-js01.001* faylini tanlanadi.
 - ✓ "*Open*" → "*Next*" tugmachalari bosiladi.
5. *Ingest Modules sozlamalari*
 - ✓ "*Deselect All*" tugmachasini bosiladi.

- ✓ *Email Parser* moduli tanlanadi.
- ✓ “Next” → “Finish” tugmachalari bosiladi.

6. E-xatlarni ko‘rish

- ✓ *Tree Viewer* oynasida “E-Mail Messages” bo‘limi ochiladi.
- ✓ “Default (Default)” ni kengaytiriladi.

7. Elektron xatlarni saralash

- ✓ “E-Mail From” ustunining sarlavhasi bosiladi.
- ✓ Xatlar jo‘natuvchi pochta manzillariga ko‘ra tartiblanadi.

1-rasm. Saralangan elektron xatlar ko‘rinishi

8. Tom Johnsondan kelgan xatlarni belgilash

- ✓ 1060waddisonst@gmx.com va jtom88917@gmail.com manzillaridan kelgan xatlar tanlanadi.
- ✓ Tanlangan xatlarga o‘ng tugmachani bosiladi → *Tag Results* → *Tag and Comments*.
- ✓ *New Tag Name: Message-from-TJohnson* deb nomlanadi va tasdiqlanadi.

9. Hisobot yaratish

- ✓ *Generate Report* tugmachasini bosiladi.
- ✓ *Results - Excel* variantini tanlanadi.

suddagi xatti-harakatlar, OAV bilan muloqot, dalillarni hujjatlashtirish va depozitsiya jarayonlari haqidagi bilimlar ekspertning samarali faoliyat yuritishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli dalillarni ko'rsatishda aniqlik, soddalik va tushunarlikka alohida e'tibor qaratilishi lozimligi ta'kidlangan. Ekspert guvoh nafaqat o'z sohasining texnik jihatlarini bilishi, balki ularni sud a'zolari va jamoatchilikka tushunarli tarzda yetkazish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi zarur. Hujjatda depozitsiyaga tayyorgarlik, OAV bilan muloqot qilish tartibi, suddagi xatti-harakat etikasi, dalillarni tushuntirishda foydalaniladigan vositalar, jumladan, **Autopsy** va **Excel** dasturlaridan foydalanish orqali raqamli dalillarni samarali tarzda ko'rsatish usullari amaliy misollar orqali ko'rsatib berilgan.

Alohida e'tiborga molik jihatlardan biri — sud jarayonida dalilning uzluksizligini ta'minlash, ya'ni u ustida kim ishlaganini, qachon va qanday holatda o'zgartirilganini to'liq qayd etib borish jarayoni, ya'ni **chain of custody** tamoyili muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, hisobotlar tayyorlashda aniqlik, dalillarga tayangan holda xulosa chiqarish va har bir fikrni texnik asoslar bilan mustahkamlash raqamli ekspert guvohining ishonchligini oshiradi.

Umuman olganda, bu mavzu doirasidagi bilimlar nafaqat sud ekspertlari, balki axborot xavfsizligi, tergov, va kriminalistika bilan shug'ullanuvchi barcha mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega. Kelajakda raqamli kriminalistika sohasi rivojlanishi bilan bir qatorda, ekspert guvohlarning professional tayyorgarligi va texnik savodxonligi yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nelson B., Phillips A., Steuart C. *Guide to Computer Forensics and Investigations*. Cengage Learning, 2019.
2. Carrier B. *File System Forensic Analysis*. Addison-Wesley, 2005.
3. Casey E. *Digital Evidence and Computer Crime*. Academic Press, 2011.
4. Autopsy Documentation – <https://www.sleuthkit.org/autopsy/docs.php>
5. Microsoft Excel Official Documentation – <https://support.microsoft.com/excel>
6. SWGDE Best Practices for Computer Forensics – <https://www.swgde.org/documents>
7. NIST SP 800-86. *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*. NIST, 2006.
8. Palmer G. *A Road Map for Digital Forensic Research*. Digital Forensic Research Workshop, 2001.